

SEXENIO | TRAMO 2014 - 2019
SOLICITA: ÁLVARO TERRONES REIGADA
VINCULACIÓN: DEP. ESCULTURA,
FACULTAT DE BELLAS ARTS,
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
MÉRITO EXTRAORDINARIO 3 | AÑO 2016

NOTA PREVIA PARA EL EVALUADOR/A

A la atención de la persona evaluadora. Los méritos se han repositado en la plataforma Zendoi por años en formato pdf (ejem. *Terrones_ME1_2014.pdf*; *Terrones_ME2_2015.pdf*). Al inicio de cada documento he incorporado un mapa conceptual –una cartografía de los méritos– con el fin de facilitar la orientación y permitir una lectura que articule simultáneamente lo particular y lo general, y situar cada año evaluado en relación con el conjunto del sexenio. El tramo que presento abarca **desde el año 2014 hasta el año 2019**.

Presento **cinco aportaciones extraordinarias y dos sustitutorias**, numeradas del 1 al 7. En aquellos casos que corresponden a proyectos itinerantes internacionales, y se presentan varias actuaciones por proyecto (*como 2 performances y 1 exposición...*) he subdividido cada intervención de esta manera (1.1) (1.2)... para favorecer una identificación más clara y ordenada por parte de la persona evaluadora, con la intención de agilizar la consulta.

Superado el prejuicio o la sospecha inicial que despierta todo aquello que nos resulta desconocido, he llegado a la conclusión de que este procedimiento sitúa a uno en su lugar. Además, una vez elaborado, ya no se contempla la producción artística de la misma manera: se la percibe con la distancia del tramo, se barrunta y se la encauza hacia una coherencia deliberada, –o al menos eso percibo, –buscando que todas las acciones confluyan en un mismo cauce, por así decirlo. Con esta breve licencia, –que ruego se me permita–, cierro esta reflexión inicial con otra, de nuestro riguroso pero a la vez pintoresco Santiago Ramón y Cajal, el investigador que mejor concilia la exigencia de la ciencia con la volición propia de la vitalidad creativa. De su escrito de ingreso a la academia, publicado bajo el título *Los Tónicos de la Voluntad*, llamó mi atención una observación que creo que es especialmente pertinente ahora:

En la vida del artista hay, por lo común, dos fases: la creadora o inicial, consagrada al alumbramiento de nuevas verdades, y la razonadora, durante la cual, disminuída la fuerza de producción, se defienden las ideas incubadas en juventud.

NOTA EVALUADOR/A

Se incorpora como anexo este mapa conceptual que a modo de esquema gamificado sintetiza y relaciona las principales líneas de investigación y producción artística desarrolladas entre 2014 y 2019, con el objetivo de orientar y facilitar la labor evaluador/a

AÑO 2014 | MÉRITO 1

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Performance Art Norte de Europa*

1.1 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional** | ¿Donde? **en Helsinki, Finlandia** |

1.2 ¿En qué consiste? **performance en duo en festival internacional** | ¿Donde? **en Oslo Noruega** | *con publicación ISBN

AÑO 2015 | MÉRITO 2

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Proyecto itinerancia Arte Nómada 2015*

2.1 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional Art Nomade** | ¿Donde? **en Chicoutimi, provincia de Québec, Canadá** |

2.2 ¿En qué consiste? **performance individual en galería** | ¿Donde? **en la galería UQAM en Montreal el 13-10-2015**

2.3 ¿En qué consiste? **performance individual en galería internacional** | ¿Donde? **Le Lieu Centre Art, Québec**

2.4 ¿En qué consiste? **exposición individual Motive in 3 conditions** | ¿Donde? **Le Lieu Centre en Art, Québec**

AÑO 2016 | MÉRITO 3

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Proyecto serie de performances poética de los libros expandidos*

3.1 ¿En qué consiste? **performance duo en festival internacional** | **PAB en Bergen Noruega en Kunst Halle** | *con publicación ISBN

3.2 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional Acción Mad** | ¿Donde? **en el espacio de Cultura Contemporánea y Artes Escénicas Matadero de Madrid**

3.3 ¿En qué consiste? **performance individual en EACC Encuentro internacional poesía y acción** | ¿Donde? **EACC Espai d Art Contemporani de Castelló**

AÑO 2017 | MÉRITO 4

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Partituras de acción*

4.1 ¿En qué consiste? **performance individual PAB Open Performance Art Bergen** | ¿Donde? **Bergen Kunsthalle, Noruega**

4.2 ¿En qué consiste? **performance individual Homenaje póstumo a Felipe Ehrenberg** | ¿Donde? **Embajada de México en España, Madrid, Galería Freijo**

4.3 ¿En qué consiste? **premio selección arte 365 y exposición individual exposición** | **Espai Cultura en València** |

4.4 ¿En qué consiste? **comisariado Concierto para Sordos** | **Espai Cultura en València** | ¿Donde? **Octubre Centre Cultura Contemporània**

AÑO 2019 | MÉRITO 5

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *El Giro Notacional*

5.1 ¿En qué consiste? **exposición colectiva con obra individual en Giro Notacional** | ¿Donde? **MUSAC Museo Arte Contemporáneo en León**

5.2 ¿En qué consiste? **performance individual en Giro Notacional** | ¿Donde? **MUSAC Museo Arte Contemporáneo en León**

AÑO 2014 | MÉRITO (6)

APORTACIÓN SUSTITUTORIA

Título: *Action Graphic diagrama...*

6.1 ¿En qué consiste? **exposición individual** | ¿Donde? **en València Galería. Espai Corte Inglés** | *con publicación ISBN

AÑO 2014 | MÉRITO (7)

APORTACIÓN SUSTITUTORIA

Título: *Premio y exposición DKV arte en vivo*

7.1 ¿En qué consiste? **Obtención premio y beca DKV** | ¿Donde? **Hospital la Marina de Denia, València** |

7.1.1 ¿En qué consiste? **premio DKV exposición en entorno Hospitalario** | ¿Donde? **Sala de Oncología y Hemodiálisis** | *con publicación ISBN

7.1.2 ¿En qué consiste? **Congreso DKV en torno a la experiencia Hospitalaria** | ¿Donde? **Hospital la Marina de Denia, València** | *con publicación ISBN

3 | MÉRITO EXTRAORDINARIO 2016 | PROYECTO POÉTICA DE LOS LIBROS EXPADIDOS

Año: 2016 | **Autor:** Álvaro Terrones Reigada **Título:** *Poética de los libros expandidos* | **Tipo de aportación:** proyecto de performance, catálogo | **Otros datos:**

BREVE RESUMEN

Esta aportación extraordinaria comprende **tres performances inéditas**, presentadas en festivales internacionales especializados en arte de acción y realizadas a razón de una por mes entre octubre y diciembre. **Performance en coautoría** presentada en la Bergen Kunsthall, Noruega; Las otras dos son performances de autoría individual: Acción realizada en el marco de un festival internacional en Matadero Madrid y una Acción presentada en el Espai d'Art Contemporani de Castelló Las tres acciones se articulan conceptualmente desde la idea de **poética expandida del libro**. En todas ellas se emplea el libro en relación con una estantería, entendida como un objeto voluminoso y masivo que permite activar y expandir sus posibilidades. Este dispositivo escénico pone en cuestión las funciones convencionales y la vigencia de ambos objetos en el primer cuarto del siglo XXI

OBJETIVOS |

- Investigar **la poética del libro expandido** mediante la operatividad performativa del objeto libro, explorando sus posibilidades materiales, simbólicas y espaciales más allá de su función convencional.
- Desarrollar dispositivos escénicos e instalaciones basadas en estanterías como estructuras operativas que permitan expandir, reorganizar y transgredir las prestaciones tradicionales del libro y su sistema de archivo.
- Cuestionar el archivo y la necesidad de espacio y recursos en la biblioteconomía a partir del concepto de **excedente** elaborado desde el **materialismo histórico**
- Consolidar una línea de creación e investigación en contextos internacionales especializados en arte de acción, a través de la presentación e itinerancia del proyecto en espacios como **Matadero Madrid, Bergen Kunsthalle y EACC Castelló**.

RESULTADOS

La performance en Noruega estuvo comisariada por la asociación PAB Bergen. se realizó en la Bergen Kunsthall, el 14 de octubre, en coautoría con Santiago López, formó parte del Bergen International Performance Festival 2016, un evento destacado dentro de la programación de arte vivo que ese año reunió performances de artistas como Gitte Sætre (PAB/NO), Nezaket Ekici (DE), Janne Rahkila (FIN), Maline Casta (SE), Sigmund Skard (PAB/NO), Örn Alexander Amundason (IS), Gustaf Broms (SE), Frans Jacobi (PAB/DK/NO) y miembros de Performance Art Bergen, entre otros. El festival fue organizado por PAB – Performance Art Bergen, que es una asociación noruega dedicada a fortalecer la performance art mediante festivales, encuentros, talleres y proyectos internacionales. El resultado de nuestra actuación se tradujo en la consolidación de un trabajo que explora la **poética expandida del libro**, activando el objeto y su relación con la estantería como estructura escénica ([Enlace externo: Bergen Kunsthall PAB 2016](#))

PAB Performance Art Bergen, 2017

PAB Performance Art Bergen, 2017

La performance de autoría individual presentada en el marco de **Acción!MAD16, XIII Encuentro de Arte de Acción**, comisariada por la asociación Acción mad encabezada por Nieves Correa. Esta edición se celebró del (17 al 20 de noviembre de 2016), en su espacio habitual que es Matadero Madrid, y supuso para mí el avance de mi producción artística en territorio nacional (pues tenía más trayecto fuera que dentro) y consolidar mi trabajo en la mejor plataforma estatal con proyección internacional de arte de acción. En esta XIII edición participaron, entre otros, artistas relevantes como Paul-Angelo (RO), Brian Connolly (GB), Sandra Corrigan Breathnach (IE), Rainer Pagel (DE) y Keike Twisselmann (DE), junto a destacados artistas del contexto español. La acción desarrolló la línea de investigación centrada en la poética expandida del libro, activándolo como dispositivo performativo en diálogo con el espacio industrial de la Nave 16. ([Enlace externo: Matadero Madrid y XIII Acción!MAD16](#))

La acción presentada en el **III Encuentro Performance y Poesía en Acción** en el Espai d'Art Contemporani de Castelló (16 dic 2016), **comisariada por el artista y teórico Bartolomé Ferrando** —referente de la poesía experimental y el arte de acción con amplia trayectoria internacional— se integró en una plataforma que articula *performance* y *poesía en acción* desde la hibridación de lenguajes y cuerpos. El encuentro favoreció el contraste de mi práctica individual con enfoques performativos diversos, reforzando la **poética expandida del libro** como un dispositivo escénico. Este resultado consolidó mi inserción en circuitos

especializados de poesía experimental pero sobre todo de arte contemporáneo, validando la continuidad de esa línea de investigación en contextos curatoriales relevantes y fortaleciendo vínculos con redes de creación actual.

El evento precedentes relacionados con este proyecto de *performance y del libro* es claramente el ejecutado en el mes de julio, una performance de autoría propia en torno a la vida y obra de Luis Buñuel, pero en un contexto de conocimiento literario y filosófico:

- **2016.** Performance Centro Luis Buñuel Calanda. Curso de Estética y Fenomenología del Arte **Comisariado:** Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Campus Teruel. **Organización:** Universidad de Zaragoza, Fundación Mindán Manero, Calanda, España. **Fecha:** 13 de Octubre de 2016.

Y como precedente al trabajo sobre la poética expandida del libro cabe mencionar la acción hecha en coautoría junto a Bartolomé Ferrando, especialista en tratar la poesía más allá del formato editorial :

- **2016.** Performance Jornadas Diàleg Obert. Teatre el Musical. **Comisariado:** Asociación Diàleg Obert. **Colabora:** Ayuntamiento de Valencia. **Lugar:** Teatre El Musical, Valencia, España. **Fecha:** del 3 al 5 de Junio de 2016.

PRIORIDAD TEMÁTICA |

La prioridad temática de las tres performances en **Bergen, Matadero y EACC** se centra en la poética expandida del libro como objeto performativo. Interactuando con estructuras masivas como estanterías, el libro se convirtió en un apéndice constructivo, desactivando o neutralizando su función tradicional como un dispositivo de lectura y conocimiento. Para esta realidad temática integré el cuerpo con el objeto libro, generando experiencias escénicas que me permitieron superar los límites convencionales. En gran medida las acciones fomentaron la reflexión crítica y la alfabetización cultural, en línea con el ODS 4 de Educación de Calidad. Este enfoque fortaleció en un futuro mi actividad investigadora y su proyección en archivos, en redes internacionales de performance, incluyendo estancias de estudio en los archivos de Boris Nieslony en Colonia y el archivo Inter Le Lieu de Québec, referentes clave en documentación performativa donde he realizado estancias de investigación.

MI CONTRIBUCIÓN

Mi contribución al conocimiento en las tres performances presentadas en **Bergen, Matadero y EACC** radica en la transformación del libro en **dispositivo performativo**, y de la

transformación del objeto masivo estantería como bulto escénico con prestaciones performativas expandiendo su función más allá de la lectura o del almacenaje y del archivo. Este enfoque permitió explorar nuevas relaciones interdisciplinarias entre la escultura, la instalación y la acción artística, así como entre literatura y arte de acción.

APORTACIÓN METODOLÓGICA |

Mi aportación metodológica en estos tres encuentros consiste en la **integración sistemática de cuerpo, objeto y espacio con el objeto libro**, y como procedimiento de investigación performativa, redefiniendo la estantería como dispositivo estructural en escena. En el Bergen International Performance Festival 2016 desarrollé esta línea en coautoría, consolidando un marco relacional y materializado en tiempo real. En Acción! MAD16 (Matadero Madrid) la acción individual reforzó una metodología basada en presencia corporal e interacción con la arquitectura del espacio. En el III Encuentro Performance y Poesía en Acción (EACC), comisariado por Bartolomé Ferrando, la propuesta situó este enfoque en el cruce entre performance y poesía. El resultado ha generado modelos replicables de análisis y activación del objeto performativo, que he podido trabajar en posteriores actuaciones y artículos de investigación.

Acción Mad, Matadero Madrid, 2016

Acción Mad, Matadero Madrid, 2016

Acción Mad, Matadero Madrid, 2016

CALIDAD DEL ESPACIO EXPOSITIVO

La presentación de las acciones en la Bergen Kunsthall, Matadero Madrid (en el marco de Acción!MAD) y el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC) sitúa la investigación en tres instituciones de referencia en el ámbito del arte contemporáneo. Bergen Kunsthall constituye uno de los centros expositivos más relevantes de Escandinavia, con programación internacional y especial atención a prácticas experimentales. Matadero Madrid es un complejo cultural de proyección estatal e internacional que acoge festivales consolidados como Acción!MAD, referente histórico del arte de acción en España. El EACC, centro público dedicado a la producción y difusión del arte contemporáneo, destaca por su apoyo a la performance y la poesía experimental. La inserción en estos espacios garantiza visibilidad institucional, validación curatorial y contraste crítico en contextos especializados ([Enlace Externo: EACC Espai d Art Contemporani de Castelló](#))

IMPACTO EN LOS MEDIOS

- 1 Referencia con un texto crítico sobre la acción desarrollada en Bergen en el festival PAB. Autor: Ferré, Sylvie Título: *Performance Art Bergen 2017* Referencia de revista o libro: Bloc Notes 361, Janvier 2017 ISBN: 978-84-17238-35-3 pp. 19-20. Clave: Artículo Revista.

(3.3) performance EACC Espai Contemporani de Castelló

- Mención en periódico digital El Mundo. ([Enlace: El Mundo Castellón al día](#))
- Memoria de actividades culturales Institut Valencià de Cultura ([Enlace Externo: IVC](#))

(3.4) performance Centro Luis Buñuel de Calanda

- Mención Fundación Mindán Manero ([Enlace externo: Fundación Mindán Manero](#))
- Mención Revista Digital de Filosofía ([Enlace externo Mímesis](#))
- Mención en revista digital Red de Filosofía. ([Enlace: Red de Filosofía](#))
- Sociedad Española de Estética y Teoría delas Artes ([Enlace externo: SEYTA](#))

MÉRITOS DERIVADOS DEL PROYECTO

- **2017** Participación como autor en un capítulo de libro en una publicación con un texto crítico sobre performance a partir del evento PAB, sobre el evento Nacional: Norsk / English Autor: Álvaro Terrones. Título libro: **Bergen International Performance Festival** 2012, 2014, 2016. Título capítulo: *Artistic Creation and its Planning: Graphic, Playful, Creative*. Referencia de revista o libro: Published by Performance Art Bergen and PABlish Norway, 2017.pp. 128-140.ISBN: 978-82-999991-5-1
- **2017** Participación como autor en un capítulo de libro en una publicación con un especializada en performance sobre el concepto de **migración y partitura desde la experiencia internacional**: Francés. Autor: Álvaro Terrones. Título libro: DOC(K)S, 4ème Série Numéro 25/26/27/28. Título capítulo: *Pratique d'action en tant que recherché: migration de procédures créatives et chronique de performance à Le Lieu, Inter Art Actuel de Quèbec*. Referencia de revista o libro: Akenaton, Córcega, Francia, 2017. pp. 432-437. ISSN: 0396/3004.